

ESTUDO TEÓRICO COMPUTACIONAL DAS ENERGIAS ENVOLVIDAS NA DECOMPOSIÇÃO DO OZÔNIO POR RADICAIS CLORADOS NAS ALTAS CAMADAS DA ATMOSFERA

CAMARGO, Mairo Fabio;

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus universitário de Alta Floresta-MT, Depto. de Engenharia Florestal, Rod. MT 208, Km 147, CEP 78.580-000, C.P 324, Alta Floresta-MT, Brasil.

e-mail: mairocamargo@hotmail.com

Received 23 April 2007; received in revised form 11 June 2007; accepted 10 July 2007.

RESUMO

Foram analisados por simulação computacional, os mecanismos da decomposição do ozônio, catalisados pelo cloro atômico. O objetivo do trabalho foi centrado no cálculo das superfícies de energia potencial (PES) quando o átomo de cloro é forçado a se aproximar de um dos átomos de oxigênio do ozônio. Os cálculos foram efetuados utilizando-se o método DFT (B3LYP) associado às bases de Dunning (cc-pVDZ, cc-pVTZ e cc-pVQZ). Os cálculos foram efetuados utilizando-se o programa de cálculos quânticos Gaussian03. A energia de ativação encontrada é compatível com o dado experimental de que a decomposição do ozônio catalisada pelo cloro atômico é espontânea, mesmo às baixas temperaturas encontradas na estratosfera.

Palavras-chave: *Decomposição do Ozônio; Cálculos DFT; Métodos Computacionais.*

ABSTRACT

They had been analyzed by computational simulation, the mechanisms of the decomposition of ozone, catalyzed for atomic chlorine. The objective of the work was centered in the calculation of the surfaces of potential energy (PES) when the chlorine atom is forced if to approach to one of atoms of oxygen of ozone. The calculations had been effected using method DFT (B3LYP) associated to the bases of Dunning (cc-pVDZ, cc-pVTZ and cc-pVQZ). The calculations had been effected using the program of quantum calculations Gaussian03. The energy of joined activation is compatible with the experimental data of that the decomposition of ozone catalyzed for atomic chlorine is spontaneous, same to the low temperatures found in the stratosphere.

Keywords: *Decomposition of Ozone; Calculations DFT; Computational methods.*

Introdução

A primeira tentativa de explicar a existência da camada de ozônio foi realizada por Chapman em 1930. Desde então os conhecimentos da estratosfera e dos processos

físicos e químicos que aconteciam nela tiveram um incremento considerável. A partir do trabalho de Bates e Nicolet (1950) foram consideradas outras reações, especialmente os ciclos dos HO, NO, ClO e reconhecida a importância do acoplamento entre as reações e os processos

físicos de transporte, variação da radiação solar, ventos, condensação, variações de temperatura e pressão [FONSECA, 1996].

A camada de Ozônio (O_3) é uma região da atmosfera que pode ser descrita como um escudo natural contra a radiação ultravioleta, pois esta camada filtra os raios ultravioletas emitidos pelo sol antes que eles possam chegar à superfície do nosso planeta e causar danos aos seres vivos. Qualquer redução, por mais mínima que seja na espessura efetiva desta camada afeta diretamente a vida na terra.

O Ozônio (O_3) é uma variedade alotrópica do oxigênio, termodinamicamente instável e é formado pela fotodecomposição da variedade mais estável (O_2), provocada pela radiação ultravioleta do sol. [BAIRD, 1995].

As moléculas do gás ozônio absorvem a radiação ultravioleta solar de comprimentos de onda menores que 320 nm, raios estes conhecidos como UV-B e sofrem decomposição segundo a reação:

Essa reação é totalmente reversível e a densidade de ozônio na atmosfera obedece a um equilíbrio dinâmico que depende da densidade de oxigênio total na estratosfera e da quantidade de radiação eletromagnética que está penetrando.

Além do ciclo natural de formação e decomposição do ozônio, existe ainda um tipo de destruição que não é natural e sim devida a grande quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Alguns desses poluentes foram amplamente utilizados em aerossóis e aparelhos condicionadores de ar e são conhecidos como Cloro-Flúor-Carbono (CFCs).

Uma das principais qualidades químicas dos CFCs é a sua falta de reatividade, isso acabou fazendo com que se tornassem um grave poluente, pois, quando os CFCs são lançados na atmosfera, permanecem por um tempo extremamente longo e uma fração das moléculas acabam migrando para a estratosfera. Nessas altitudes, os CFCs acabam se decompondo pela ação da radiação ultravioleta da luz solar, liberando o cloro atômico que é extremamente reativo. O cloro atômico pode funcionar como catalisador para a destruição da camada de ozônio da estratosfera. Embora a decomposição do ozônio catalisada pelo cloro seja um processo

envolvendo múltiplas etapas, podemos representá-la simplificada através das seguintes reações:

R – representa a parte da molécula de CFC que não participou da reação.

Apesar da grande quantidade de dados experimentais sobre os problemas envolvendo a camada de ozônio, os mecanismos para a sua decomposição ainda não estão totalmente elucidados através de modelos teóricos que envolvem cálculos quânticos.

Com o aparecimento de computadores cada vez mais rápidos tornou-se possível o cálculo computacional de propriedades eletrônicas de sistemas químicos baseado em métodos quânticos, como os métodos de cálculos *ab initio*. No caso específico envolvendo modelagem de reação química, os cálculos *ab initio* baseados na aproximação de Hartree-Fock dão resultados sofríveis, pois, envolvem as geometrias e propriedades eletrônicas de estados de transição. Métodos mais sofisticados como o Coupled Cluster Single Double [CCSD(T)], que incluem cálculos de dupla e tripla excitação, têm mostrado resultados de geometria e propriedades eletrônicas muito próximos dos dados experimentais [EHLERS e FRENKING, 1994].

O desenvolvimento do método Teoria de Densidade Funcional (DFT) aplicado a sistemas moleculares representou um grande avanço nas possibilidades do cálculo quântico aplicado a estruturas de moléculas. De fato, a aplicação do método DFT tem permitido a obtenção de geometrias e propriedades eletrônicas com uma precisão tão boa quanto o método CCSD(T), comparando-se com os resultados experimentais [GOREWSKI e SILVA, 2000].

Como o método DFT demanda um tempo de computação muito menor que o CCSD(T), o mesmo torna-se aplicável aos sistemas deste trabalho.

Origem do Método de Cálculo

Os métodos de cálculos computacionais baseiam-se essencialmente na teoria de Hartree Fock [GOREWSKI e SILVA, 2000]. Esta teoria

parte do pressuposto de que uma solução exata da equação de Schrödinger não é possível matematicamente, mesmo para sistemas moleculares triviais. Todavia, quando assumimos um certo número de procedimentos para simplificarmos os cálculos é possível atingirmos uma aproximação de grande parte das moléculas. Como aperfeiçoamentos à aproximação de Hartree-Fock serão adotados as correções baseadas no método DFT.

Procedimentos

Realizamos testes com vários conjuntos de bases, a fim de obtermos os pares de método e bases que melhor se adaptariam ao tipo de cálculo que estamos realizando. Os escolhidos foram aqueles que nos proporcionaram resultados que se aproximaram do dado experimental.

São apresentados os resultados obtidos através dos métodos de cálculos DFT, conjugado com os conjuntos de bases de Dunning cc-pVDZ, cc-pVTZ e cc-pVQZ.

Para os cálculos quânticos, consideramos que todas as reações se processaram a temperatura de 25 °C, pressão de 1 atm e no vácuo.

Equipamentos utilizados

Processador: Pentium 4, 3.0 giga hertz de frequência;

Disco rígido: 80 gigabytes;

Memória RAM: 2,0 gigabytes.

Programa de simulação Gaussian03, licenciado

Resultados e Discussões

Através deste trabalho de simulação computacional, pode-se entender como é o comportamento de cada espécie química envolvida na decomposição do ozônio por um radical clorado nas altas camadas da atmosfera.

Observa-se que o cloro atômico se aproxima de um átomo de oxigênio da molécula de ozônio até que esta se desligue e se ligue ao átomo de cloro.

Analisando também, a segunda parte do sistema da reação, quando o oxigênio atômico se aproxima do ClO restaurando o cloro atômico e formando uma molécula de oxigênio, dando fim ao processo de decomposição.

A energia de ativação descrita na bibliografia, para estas reações, quando

realizadas experimentalmente foram de: $E_a \approx 2.0$ Kcal/mol [ATIKINS, 2002].

Conforme o Gráf. 01, o método UB3LYP conjugado com a base cc-pVDZ não produz resultados satisfatórios, pois a energia de ativação encontrada ($E_a \approx 9,0$ Kcal/mol) se afasta daquela encontrada experimentalmente

Através do Gráf. 02 observamos que ao se modificar o tamanho da base, os resultados obtidos começaram a ficar mais refinados, pois o método UB3LYP conjugado com a base cc-pVTZ nos forneceu uma energia de ativação menor ($E_a \approx 8,0$ Kcal/mol) do que aquela encontrada com a base duplo-zeta.

O Gráf. 03 ilustra o melhor resultado encontrado para as energias de reagentes, produtos e complexo ativado, pois forneceu a menor energia de ativação ($E_a \approx 7,0$ Kcal/mol), sugerindo que quando possuímos um método coerente com o cálculo, ao se aumentar o tamanho da base, mais refinados serão os resultados.

O Gráf. 04 representa a etapa mais rápida da reação, pois no momento em que o oxigênio atômico se aproxima da molécula ClO a reação ($\text{ClO} + \text{O} \rightarrow \text{O}_2 + \text{Cl}$) se processa espontaneamente, não existindo barreira de E_a a ser vencida. Neste estágio percebemos claramente que ocorre a formação do complexo ativado com uma energia tão baixa que chega a ser desprezível.

A Tab. 01 refere-se às energias de reagentes, produtos, complexo ativado e energia de ativação para a reação de decomposição do ozônio pelo cloro atômico, incluindo ainda a energia de ativação encontrada experimentalmente.

A Tab. 02 refere-se à variação da geometria em função da modificação do método ou da base, pois quando se modifica o método, modifica-se o tipo do cálculo e quando é alterada a base, alteram-se as funções que serão levadas em consideração.

Como se sabe, a velocidade de uma reação varia em função da temperatura e da concentração dos reagentes, pois se a temperatura se altera o número de choques efetivos também será alterado. Dessa forma, devemos levar em consideração à altitude em que a reação se processa, uma vez que além de influenciar na variação da temperatura, também afeta a concentração dos reagentes, uma vez que ocorre uma diminuição do número de partículas por m^3 . A Tab. 03 ilustra como a

velocidade da reação varia para diferentes altitudes, e qual a influencia das bases sobre o sistema.

Considerações Finais

O modelo teórico baseado no método de cálculos DFT descreve satisfatoriamente o processo de decomposição do ozônio catalisado por um radical clorado.

Os cálculos mostraram ainda que os resultados são sensíveis ao conjunto de funções de base, como era de se esperar, pois variando a base estamos alterando a forma como a equação de Schrödinger é tratada. Se aumentarmos o tamanho da base estamos aumentando o número de funções (s,p,d,f) do cálculo.

A base que forneceu melhores resultados quando conjugada com o método DFT (UB3LYP) foi a cc-pVQZ.

Observa-se ainda, que ao utilizarmos um método consistente, conjugado com uma base que leve em consideração um grande número de funções, os resultados obtidos serão similares àqueles encontrados experimentalmente.

Dessa forma, uma energia de ativação que possua uma ordem de grandeza semelhante àquela obtida através dos cálculos quânticos (Graf. 03, Tab. 02) é compatível com o dado experimental de que a decomposição do ozônio catalisada pelo cloro atômico é espontânea mesmo sob as condições que possui a

estratosfera, onde a temperatura é baixa e varia de acordo com a altitude, o que evidenciamos através da velocidade da reação extremamente alta que obtivemos.

Referências Bibliográficas

1. ATKINS, Peter., PAULA Julio de. **Physical Chemistry**, 7º Ed. - Oxford University, 2002.
2. BAIRD, Colin. Environmental Chemistry, 1st Ed. - W. H. Freeman and Company, 1995.
3. BATES, David Robert; NICOLET Michael. The photochemistry of the atmospheric water vapor, J. Geophys. Res. , 55, 301.
4. CHAPMAN, Sidney. Theory of upper-atmospheric ozone, Memoirs Roy. Meteorol. Soc., 1930, III, 103.
5. EHLERS, Anke and FRENKING, Gernot. Structures and bond energies of the transition metal hexacarbonyls $M(CO)_6$ (M = Cr, Mo, W). a theoretician study, Journal American Chem. Soc., 1994, 116,
6. SILVA, Sebastião Claudino da, et al. Electronic Spectra of Trans-[Ru(NH₃)₄LNO]^{3+/2+} Complexes. Inorg. Chem. Acta, 2000, 300, 698.
7. FONSECA, Antônio de A., et al., Modelo numérico de reações, Química Nova, 1996, 19, 4, 361.

Gráf. 01 - Curva de energia potencial para a reação $O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$, Método UB3LYP/cc-pVDZ

Gráf. 02 - Curva de energia potencial para a reação $O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$, Método UB3LYP/cc-pVTZ

Gráf. 03 - Curva de energia potencial para a reação $O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$, Método UB3LYP/cc-pVQZ

Gráf. 04 - Curva de energia potencial para a reação $ClO + O \rightarrow O_2 + Cl$ Método UB3LYP/cc-pVQZ

Tab. 01 - Energias (Kcal/Mol) em função da distância da ligação Cl-O, do sistema $O_3 + Cl$, para cada método e conjunto bases.

MÉTODO/BASE	REAGENTE (Kcal/mol)	PRODUTO (Kcal/mol)	ESTADO DE TRANSIÇÃO (Kcal/mol)	ENERGIA DE ATIVAÇÃO (Kcal/mol)
EXPERIMENTAL	-	-	-	-2,0000
B3LYP/cc-pVDZ	-17,5595	-54,5868	-8,1437	-9,4158
B3LYP/cc-pVTZ	-26,7516	-70,1807	-18,2595	-8,4921
B3LYP/cc-pVQZ	-15,4430	-58,7730	-8,4090	-7,0400

Tab. 02 Geometria otimizada dos reagentes, produtos e do complexo ativado para a reação $O_3 + Cl \rightleftharpoons ClO + O_2$, em função da variação do método/base.

MÉTODO / BASE	REAGENTES ($O_3 + Cl$) (A°)	PRODUTOS ($ClO + O_2$) (A°)	COMPLEXO ATIVADO (O_3Cl) (A°)

UB3LYP/cc-pVDZ	2,9224	1,6357	2,0224
UB3LYP/cc-pTDZ	2,5200	1,5950	2,0200
UB3LYP/cc-pVQZ	2,5224	1,6224	2,0024

Tab. 03 Velocidade da reação $O_3 + Cl \rightleftharpoons ClO + O_2$ em função da variação da base e da altitude

MÉTODO/BASE	VELOCIDADE (mol²/m³Kg) À 20 KM	VELOCIDADE (mol²/m³Kg) À 36 KM	VELOCIDADE (mol²/m³Kg) À 40 KM	VELOCIDADE (mol²/m³Kg) À 45 KM
UB3LYP/cc-PVDZ	5,7232 x 10 ²⁹	1,0917 x 10 ³³	2,3855 x 10 ³³	2,3335 x 10 ³¹
UB3LYP/cc-PTDZ	4,4900 x 10 ³⁰	6,4112 x 10 ³³	1,2589 x 10 ³⁴	1,2516 x 10 ³²
UB3LYP/cc-PVQZ	1,3835 x 10 ³²	1,1952 x 10 ³⁵	2,1586 x 10 ³⁵	2,0562 x 10 ³⁷